

УДК 631.316.022.4: 621.791.927.5

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН

М. О. ВАСИЛЕНКО, к.т.н., завідувач відділу; ORCID iD 0000-0002-5240-7000,

Д. О. БУСЛАЄВ, н.с.; ORCID iD 0000-0003-2535-7420,

О. Є. КАЛІНІН, н.с.; ORCID iD 0000-0002-8627-8593,

Ю. А. КОНОНОГОВ, пров. інж.; ORCID iD 0000-0003-4472-1371

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»

11, вул. Вокзальна, смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., 08631

E-mail: buslaev_@ukr.net

METHODOICAL APPROACH TO DETERMINING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF STRENGTHENING THE WORKING BODIES OF SOIL-WORKING MACHINES

M. O. VASYLENKO, Candidate of Technical Sciences, Head of the research department,

D. O. BUSLAIEV, Researcher,

O. YE. KALININ, Researcher,

YU. A. KONONOGOV, Lead Engineer

National scientific center "Institute of Agricultural Engineering and Electrification"

11, str. Vokzalna, town of Glevakha, Vasylkiv district, Kiev region, 08631

E-mail: buslaev_@ukr.net

Актуальною проблемою зниження витрат на виробництво сільськогосподарської продукції є зменшення витрат на придбання запасних частин до ґрунтообробних машин, а також зменшення витрат на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту.

Одним із шляхів вирішення поставленої проблеми є напрям підвищення ресурсу нових робочих органів ґрунтообробних машин на 35–40% завдяки зміцненню їхніх робочих поверхонь в умовах господарств. Підвищення ресурсу робочих органів зумовлює зменшення тривалості простоїв агрегатів для їх заміни. Зносостійке покриття дозволяє створити сприятливі умови для ефекту самозагострення леза в процесі експлуатації. Зменшення товщини різальної кромки робочих органів, а в ідеальному випадку доведення її до початкових значень, призведе до зменшення витрат на пально-мастильні матеріали внаслідок зменшення тягового опору робочих органів ґрунтообробних машин.

Для визначення доцільності створення пункту для зміцнення нових робочих органів ґрунтообробних машин в умовах господарств слід провести оцінку ефективного його функціонування.

Економічна ефективність E зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин визначається за відомим виразом:

$$E = \frac{C_n \cdot \frac{W_s}{W_n} - (C_n + C_s)}{C_s} \cdot 100,$$

де C_n – ціна нової культиваторної лапи серійного виробництва, грн; W_s – ресурс зміцненої культиваторної лапи, га; W_n – ресурс нової культиваторної лапи, га; C_s – собівартість зміцнення нової культиваторної лапи, грн.

Слід зазначити, що ефективно функціонування пункту для зміцнення робочих органів

грунтообробних машин досягається за умови $W_3 > W_n$.

Розрахунок собівартості зміцнення культиваторних лап за розробленою в ННЦ «ІМЕСГ» технологією, яка передбачає

точкове зміцнення лез нових культиваторних лап електродами Т-590 з додаванням порошкового матеріалу ПС-12НВК-01 в зону наплавлення, представлено в таблиці.

Таблиця – Розрахунок собівартості зміцнення культиваторної лапи КРЕ-410
Table – Calculation of the cost of strengthening the cultivar paw КРЕ-410

№ п/п	Найменування	Вартість, грн
1	Вартість матеріалів для зміцнення культиваторної лапи	42,43
1.1	Вартість електрода Т-590	7,43
1.2	Вартість порошкового матеріалу ПС-12НВК-01	35,00
2	Витрати на заробітну плату для зміцнення однієї культиваторної лапи	9,19
2.1	Заробітна плата зварювальника	5,05
2.2	Нарахування на заробітну плату	1,11
2.3	Накладні витрати	3,03
3	Питомі витрати на експлуатацію обладнання та оренду приміщення на одну лапу	1,14
4	Витрати на електроенергію на одну лапу	1,01
Собівартість зміцнення однієї культиваторної лапи		53,77

Собівартість зміцнення нової культиваторної лапи КРЕ-410 $C_3 = 53,77$ грн досягається завдяки річному завантаженню ділянки зміцнення 15984 шт. культиваторних лап.

За умов, коли ціна нової культиваторної лапи $C_n = 300$ грн, собівартість її зміцнення $C_3 = 53,77$ грн, ресурс нової, незміцненої культиваторної лапи $W_n = 40$ га, а ресурс зміцненої культиваторної лапи $W_3 = 55$ га, зміна економічної ефективності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин буде мати вигляд, представлений на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 – Залежність економічної ефективності зміцнення культиваторних лап від зміни їхнього ресурсу

Figure 1 – Dependence of economic efficiency of strengthening cultivar paws on changes in their resource

Рисунок 2 – Вплив собівартості зміцнення культиваторних лап на зміну економічної ефективності зміцнення

Figure 2 – Influence of the cost of strengthening cultivar paws on the change of economic efficiency of strengthening

Аналіз графічних залежностей (рис. 1, 2) зміни економічної ефективності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин показує, що за умови собівартості зміцнення культиваторної лапи $C_3 = 53,77$ грн та її ресурсу 55 га економічна ефективність становить 109%.

Такий методичний підхід із визначення економічної ефективності зміцнення робочих органів дозволяє врахувати ефект від підвищення ресурсу зміцнених робочих органів.